

УДК 330.1

РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ И ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Кравченко Л. А., Троян И. А.

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, Российская Федерация

E-mail: kravchenko_L.A@mail.ru

В статье представлено рассмотрение актуальных проблем формирования репутационного капитала, раскрыта его сущность, обосновано значение для достижения социально-экономических результатов. Уточнены структурные компоненты корпоративной репутации, а также названы ключевые составляющие оценки репутационного капитала: рейтинги и обзоры; сила имиджа фирмы; опросы клиентов; доверие потребителей и бизнес–партнеров. Подчеркивается, что для комплексного управления репутацией необходимо понимание различных типов репутационного капитала. Особое внимание уделено особенностям репутационного капитала в условиях цифровой экономики. Системно проанализированы детерминанты формирования репутационного капитала, показано, как взаимосвязаны деловая репутация и доверие, а также отмечены положительные аспекты их влияния на конкурентоспособность компаний. Предложены направления формирования положительной репутации и репутационного капитала, а также меры, направленные на его укрепление и развитие. Отмечено, что в современных научных исследованиях репутационного капитала необходимо использование междисциплинарного подхода.

Ключевые слова: репутация, деловая репутация, репутационный капитал, доверие, экономические субъекты, социально-экономическое развитие.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие социально-экономических отношений характеризуется влиянием множества факторов и требует постоянной адаптации к изменяющимся условиям и вызовам. Российская экономика развивается под воздействием ускоренной цифровой трансформации, внедрением высокотехнологичных инноваций, а также постоянно действующих экономических шоков. При этом в основе развития каждой тенденции по-прежнему остается установление эффективных бизнес–партнерских отношений. Немаловажное значение для развития таких отношений имеет деловая репутация, которая позволяет оценить партнера с точки зрения восприятия ее инвесторами и другими заинтересованными сторонами.

В условиях глубоких геоэкономических изменений экономические субъекты постоянно сталкиваются с проблемами риска и неопределенности, и деловая репутация бизнес–партнеров приобретает ключевое значение. В тех случаях, когда хозяйствующие субъекты не знают, какие именно действия будут иметь наибольшую эффективность, репутация становится условным ориентиром в предпринимательской деятельности, что позволяет экономить ресурсы в процессе бизнес–взаимодействия [1]. Учеными системно исследуются вопросы деловой и корпоративной репутации [2, 3], практические особенности развития и увеличения репутационного капитала [4]. Следует отметить, что существующие исследования либо фокусируются на микроуровне (репутация организаций и индивидов), либо рассматривают отдельные региональные аспекты репутации без комплексного анализа. При этом ввиду

РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ И ДЕТЕРМИНАНТЫ...

растущей практической значимости остаются недостаточно разработанными как теоретические аспекты репутационного капитала, так и современные проблемы его формирования.

Целью статьи является углубление теоретических основ репутационного капитала экономических субъектов как фактора социально-экономического развития.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Феномен репутации изучается многими науками, поскольку затрагивает различные сферы экономической, социальной и общественной жизни. Научные исследования ключевых изменений репутационного капитала носят выраженный междисциплинарный характер, который позволяет рассматривать его как сложную многоаспектную категорию, когда ученые вносят особенный взгляд через призму своих профессиональных научных интересов. Можно сказать, что они дополняют друг друга, представляя аспекты репутации с различных сторон. Вместе с тем, стоит отметить, что понятие «репутационный капитал» как показатель экономической деятельности в России появился сравнительно недавно и пока не нашел единой трактовки. Возможно, это обусловлено понятийными неточностями, несоблюдением юридической формы и экономического содержания, информационными ограничениями, связанными с ресурсами организаций [2].

В современных условиях для достижения стабильности требуется создание благоприятных условий, позволяющих достичь согласования интересов, которые реализуются через систему государственного регулирования, а модель согласования интересов должна отражать взаимное доверие между взаимодействующими экономическими субъектами и учитывать их репутацию [5]. Репутация организации – это нематериальный, но ценный актив, который влияет на восприятие компании заинтересованными сторонами, которая учитывает прошлое поведение для оценки будущих результатов [3]. Репутация представляет собой совокупность опыта, полученного субъектами при взаимодействии с соответствующим агентом в прошлом, учитывая, что такая информация, по крайней мере частично, доступна другим. В экономической науке рассматривают деловую репутацию, если имеют в виду субъекта экономической деятельности. Уместно выделить свойства, характерные для репутации: нематериальный характер; продолжительное время формирования; невозможность изъять или отторгнуть ее от субъекта; невозможность являться собственностью субъекта, однако возможность, а порой и необходимость отстаивать ее с помощью норм права. Следовательно, репутация может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от успеха или неудачи в улучшении восприятия заинтересованных сторон. Положительная репутация сопровождается несколькими преимуществами, такими как снижение затрат, установление более высоких цен, получение большей прибыли привлечение заинтересованных сторон (клиентов, инвесторов и деловых партнеров). Сильная репутация помогает предприятиям привлекать и удерживать клиентов, обеспечивать инвестиции и устанавливать стратегические партнерства. Компании с хорошей репутацией часто

воспринимаются как лидеры отрасли, получая конкурентное преимущество и увеличивая продажи. И наоборот, плохая репутация может привести к снижению доходов, повышению текучести кадров и усилению контроля со стороны государственных регулирующих органов.

Репутацию следует рассматривать с позиции ресурсно-ориентированного подхода, т. к. она становится ключевым индикатором повышения конкурентоспособности экономического субъекта, ресурсом, обеспечивающим его дальнейшее развитие [6]. Такой подход применим для анализа и оценки корпоративной репутации, под которой понимают нематериальный актив, накапливаемый организацией с течением времени и формирующий значительную экономическую ценность и стратегическое значение [7]. По нашему мнению, с теоретической точки зрения, следует фокусироваться на концептуальном разграничении и многомерности корпоративной репутации. Возможно использовать рамочную структуру для выделения различных компонентов корпоративной репутации: управленческая, продуктовая, финансовая; внутренняя и внешняя; деловая и социальная. Корпоративная репутация одинаково важна для рыночных показателей и стратегического позиционирования компании [8]. Действительно, репутация очень важна, но компании часто игнорируют её, считая, что она находится вне их контроля или её невозможно измерить. Но если рассматривать репутацию как капитал, её легче оценить количественно. Однако репутационный капитал, являясь одним из важнейших ресурсов бизнеса, наиболее трудно поддается количественной оценке. Иногда ученые понимают под «репутацией» (репутационным капиталом), тем самым отождествляя эти понятия, совокупность нематериальных активов, внешних (имидж) и внутренних характеристик организации, имеющих стратегический характер, способных повысить акционерную стоимость компании и входящих в ее рыночную стоимость, тем самым выделяя различные концепции. Однако, продолжая рассматривать сущностные характеристики репутационного капитала, следует подчеркнуть сложность формирования его самого и его структуры, складывающейся из различных компонентов, среди которых – имидж, стереотипы, ассоциации, бренд, впечатления, сложившиеся убеждения. Исследователи определяют репутационный капитал «как «нематериальный институциональный ресурс (актив) экономического агента, обеспечивающий его конкурентные преимущества на рынке посредством генерации разнообразных сигналов для потребителей, характеризующих его качественно-количественные параметры развития и обеспечивающий производительность организации» [9]. По нашему мнению, «репутационный капитал следует рассматривать как один из факторов производства, поскольку данный вид капитала следует воспринимать как результат деятельности самой организации, которая обеспечивает надлежащее качество товаров и услуг, отвечает спросу на рынке и в целом формирует свою положительную репутацию» [10]. В этом контексте он представляет собой общую стоимость всех нематериальных элементов, включающих бизнес-процедуры, бренды и торговые марки, благотворительность, этические характеристики, качество и безопасность товаров и услуг, устойчивость развития. И тогда его целесообразно оценивать как стоимость бренда организации и доверие, которое она завоевала у своих клиентов,

РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ И ДЕТЕРМИНАНТЫ...

инвесторов и общественности, что может повлиять на результаты ее деятельности и обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества. В современных условиях, особенно в цифровой экономике, репутационный капитал стал таким же ценным, как человеческий, интеллектуальный и инвестиционный. Подобно другим формам капитала возможна взаимная конвертация репутационного капитала в другие его формы – финансовый, материальный, социальный. В тоже время для комплексного управления репутацией считаем необходимым рассмотреть различные типы репутационного капитала. Так, в операционный репутационный капитал входят такие элементы, как бизнес–процессы и патенты, отражающие эффективность и инновации компании; брендовый – включает товарные знаки и узнаваемость бренда, которые отражают силу и узнаваемость бренда компании на рынке; этический подразумевает репутацию этичного и честного человека; репутационный капитал качества ориентирован на постоянство и превосходство продуктов и услуг, формируется на основе приверженности качеству, надежности и безопасности.

Эффективное управление репутацией имеет решающее значение для поддержания доверия заинтересованных сторон и долгосрочной жизнеспособности бизнеса. В России (как и во многих странах) с расширением урбанизации резко возрастает индивидуализм и развивается деловая активность. При этом растет обобщенное доверие (не другим предпринимателям, а людям вообще), у предпринимателей оно в 1,5 раза выше, чем у других граждан страны. Некоторые бизнесмены считают, что «ничто так не укрепляет веру в человека, как 100 % предоплата», так как бизнес уже прошел путь институционализации недоверия [11]. В настоящее время государство, бизнес и некоммерческие организации ожидают, что компании будут действовать ответственно по отношению к заинтересованным сторонам и вносить свой вклад в общество и окружающую среду посредством конкретных действий. Это так называемые сознательные деловые практики, которые представляют собой подход в ведении бизнеса, предполагающий выход за рамки корпоративной социальной ответственности и направленный на интеграцию с заинтересованными сторонами, осознанное лидерство и осознанную культуру. В этом отношении они демонстрируют комплексный и эффективный подход к управлению, которые оказались ценным активом в формировании репутации [12]. При этом репутационный капитал может повысить воспринимаемую ценность продуктов и услуг, стоимость акций и оценку компании. Положительная репутация помогает субъекту легче и быстрее преодолеть кризис, проводить гибкую ценовую политику, не потеряв признания, узнаваемость и лидерство в отрасли.

Таким образом, создание репутационного капитала подразумевает выполнение обещаний, ответственность в случае проблем, и включает в себя различные элементы: бизнес–процессы, патенты, товарные знаки и репутацию добросовестного бизнеса. Его основа закладывается этичной деловой практикой, когда компании ставят во главу угла честность и этичное поведение, что подразумевает соблюдение нормативных требований, демонстрируя приверженность принципам справедливости. Такой капитал не является физическим активом и часто формируется стоимостью нематериальных активов, таких как имидж фирмы, отзывы,

узнаваемость бренда, доверие бизнес-партнеров и потребителей к продуктам, веб-сайтам, услугам.

В современных условиях репутационный капитал крайне важен для крупных корпоративных структур в сфере информационных технологий, финансовой системы, банковского сектора и страховой сферы. Вместе с тем его эффективное управление имеет существенное значение и для субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие репутационного капитала имеет определенный экономический эквивалент. Так, повышение престижа торговой марки улучшает рыночное положение предприятия, увеличивает объем продаж, увеличивает финансовый капитал, а, продолжая вкладывать средства в благотворительные и спонсорские программы, занимаясь социально-ответственным бизнесом, она наращивает свой репутационный капитал. Таким образом, репутационный капитал запускает процесс расширенного воспроизводства капитала, своеобразный кругооборот капитала (репутационный-экономический-репутационный-экономический и т. д.), что приводит к мультипликативному эффекту.

Репутационный капитал организации охватывает: эффективность использования имеющихся активов; финансовую устойчивость; кредитоспособность; ценовую и маркетинговую политику; качество продукции; эффективность системы менеджмента; добросовестность, своевременность и полноту выполнения договорных обязательств; соблюдение действующего законодательства и т. д. Следует выделить социально-экономические детерминанты формирования репутационного капитала: «рыночные (сотрудничество с авторитетными деловыми партнерами; признание в профессиональном сообществе; интерес инвесторов и спонсоров; стабильное конкурентное преимущество; устойчивость в кризисных условиях), а также социальные (привлечение к участию в социально значимых проектах; предпочтение в получении госзаказов; завоевание авторитетного положения в госструктурах; распространение влияния на новые группы аудиторий; положительное общественное мнение)» [13]. Важно отметить детерминанты организационного, коммуникационного, исторического, социально-психологического характера, которые также оказывают существенное влияние на то, как воспринимается данный экономический субъект представителями бизнес-сообщества. В этой связи подчеркнем, что все детерминанты будут различаться в зависимости от уровня формирования и функционирования репутационного капитала: а именно: «государства; региона; представителей топ-менеджмента компании; отдельных собственников компании; устойчивых (постоянных) партнеров компании по разного рода хозяйственным и финансовым операциям» [14]. Так, для репутационного капитала региона, например, ключевыми являются такие факторы, как экономические, социальные, экологические, организационно-управленческие, а также бренд и имидж [15]. При этом возможно выделить основные группы детерминант репутационного капитала, характерные для всех экономических субъектов (рис. 1.)

РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ И ДЕТЕРМИНАНТЫ...

Рисунок 1. Группы факторов репутационного капитала экономического субъекта
Источник: составлено авторами.

Высокая репутация в настоящее время говорит уже не просто о последствиях контакта с общественностью и коммуникационной деятельности организации, а о структурном, технологическом формировании репутационного капитала. Некоторые ученые выделяют первичные и вторичные атрибуты. «К первичным атрибутам причисляют: продукцию и услуги; корпоративную среду и условия труда. К вторичным атрибутам относятся: социальная ответственность; эмоциональная привлекательность; видение и лидерство; финансовая результативность деятельности» [16]. Практика свидетельствует, что «ведущие успешные компании уделяют большое внимание формированию и поддержанию репутационного капитала, они выстраивают эффективные системы репутационного менеджмента и постоянно их обновляют, не ищут стандартных решений, они активно перестраивают деятельность компаний в соответствии с быстрыми изменениями внешней среды, и в этой конкурентной борьбе побеждают те, у кого более гибкая и адаптивная система управления компанией и репутационным капиталом» [17]. Важнейшими универсальными атрибутами функционирования репутационного капитала следует назвать такие: долговечность, что подразумевает влияние фактора времени на волатильность актива; контролируемость, т. е. возможность влияния субъекта на процесс формирования актива; источник формирования как детерминанты создания и дальнейшего преумножения активов; влияние на финансовые показатели, определяющее прибыльность и устойчивое развитие субъекта; связь с корпоративной культурой, что формирует значение корпоративных ценностей в создании актива. Выявление детерминант и атрибутов репутационного капитала экономического субъекта позволяет выделить его особенности, что формирует ценный актив индивида, организации, региона, государства. Он характеризуется объективными характеристиками субъекта, реальными и последовательными действиями, а также восприятием внешних и внутренних стейкхолдеров. Значение репутации для бизнеса показывает практически прямая зависимость между репутационным капиталом организации и возможностью привлечения инвестиций, получения кредитов, лоббирования своих интересов, выхода на новые рынки.

Рассматривая формирование репутационного капитала на уровне государства, важно отметить участие всех политических, социальных и экономических институтов. Если в доиндустриальную эпоху репутация государства формировалась преимущественно на основе военной мощи и дипломатических успехов, то в современных условиях она определяется комплексом экономических, институциональных, технологических и социальных факторов [4]. Современный цифровой подход к формированию репутационного капитала подразумевает глобальный масштаб, количественные метрики измеримости, высокую скорость создания, цифровые данные как источники информации, широкую аудиторию и другие. От репутационного капитала государства во многом зависит стабильность, эффективность социально-экономической политики, устойчивость политических элит, экономическое развитие. Репутационный капитал способен обеспечить приток инвестиций в национальную экономику, способствует привлечению страны в качестве арбитра в международных спорах и конфликтных ситуациях, обеспечивает ведущие роли в международных организациях, ведет к созданию выгодных экономических и военно-политических союзов и налаживанию партнерских связей с другими субъектами мировой политики, содействует проведению международных мероприятий и повышает возможности участия в международных проектах.

В эпоху цифровизации, когда стремительно изменяется информация, а мнение формируется легким доступом к ней посредством интернета, формирование репутационного капитала имеет особенности. Бизнес сталкивается с беспрецедентными цифровыми угрозами, которые могут быстро подорвать репутационный капитал. «Хакерские атаки, кража персональных данных и злоупотребление новейшими технологиями, такими как блокчейн, создают серьезные вызовы для многих компаний. Многие организации вынуждены тратить значительные ресурсы на усиление мер безопасности своих информационных систем, чтобы предотвратить киберинциденты, которые могут привести к большим финансовым и репутационным потерям» [18]. Негативный контент, генерируемый искусственным интеллектом (ИИ), технологии дипфейка позволяют проводить атаки на репутацию компаний, создавая ложные истории, которые трудно отличить от подлинного опыта клиентов. Скоординированные кампании по созданию фейковых отзывов с использованием сетей аккаунтов, управляемых ИИ, могут наводнить платформы негативными отзывами, подавляя голоса настоящих клиентов. Эффект влияния социальных сетей усилил эти угрозы, поскольку негативный контент распространяется между платформами в течение нескольких часов. Один негативный инцидент теперь может спровоцировать кроссплатформенные атаки на репутацию, охватывающие одновременно социальные сети, отраслевые форумы и новостные агентства. Современные потребители также задействуют более сложные способы проверки, используя перекрестные ссылки на информацию на нескольких платформах. Это означает, что репутационные угрозы должны решаться комплексно, а не на отдельных платформах. В настоящее время компаниям необходимо отслеживать не только традиционные сайты с отзывами, но и упоминания в социальных сетях, новые платформы, где обсуждаются вопросы репутации, анализ контента, создаваемого ИИ. Аналитика на основе ИИ позволяет отслеживать

РЕПУТАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ: СУЩНОСТЬ И ДЕТЕРМИНАНТЫ...

взаимосвязь эффективности контента с показателями репутации, что дает возможность распространять контент более стратегически. Современные технологии ИИ предоставляют возможности анализа тенденций настроений и оценку репутации во времени, потенциальных угроз и детерминант формирования репутационного капитала с учетом заданных экзогенных и эндогенных параметров. Однако именно практический опыт и знания остаются основой эффективного интеллектуального лидерства – инструменты ИИ лишь расширяют и оптимизируют охват и влияние качественного контента. К 2030 г. по поручению Президента России вклад искусственного интеллекта в ВВП страны должен составить 11 трлн руб. (5–5,5 %). К этому времени продукты на основе систем генеративного ИИ должны применяться во всех ключевых отраслях экономики. В 2025 г., по разным оценкам, вклад ИИ в экономику составил от 1 до 1,8 трлн руб. [19]. Для Российской Федерации, несомненно, существует необходимость наращивания репутационного капитала (табл. 1).

Таблица 1

Позиции России по ключевым компонентам репутационного капитала
(ранжирование среди 9 стран)

Компонент	Показатель	Место РФ	Лидер	Значение РФ	Значение лидера
Цифровизация	Доля интернет-пользователей	4-5	Великобритания	89 %	97,5 %
	Цифровые навыки	6	США	5,4	6,5
Институты	Восприятие коррупции	9	Сингапур	26	83
	Права собственности	9	Сингапур	47	94
Инновации	Расходы на НИОКР	7	США	0,93 %	3,59 %
	Научные публикации	5	Китай	84,3 тыс.	898,9 тыс.
Человеческий капитал	Уровень безработицы	1-2	Германия	3,1 %	3,1 %
	ИЧР	6	Германия	0,821	0,95
Экономика	ВВП на душу населения	7	Сингапур	13,8 тыс.	84,7 тыс.
	Инфляция	8	Китай	7,42 %	0,23 %

Источник: по данным [20]

Следует отметить, что Россия среди ранжируемых 9 ключевых игроков на мировой арене, занимает высокие места по уровню человеческого капитала, а также имеет достаточный уровень цифровизации, что формирует позитивный

репутационный капитал. Целесообразно заметить, что доступность интернета и активизация социальных сетей и мессенджеров заложили основу формирования так называемой «онлайн–репутации», которая отчасти коррелируется с понятием «личного брендинга», что в современных условиях можно отнести и к страновому репутационному капиталу. Однако личный брендинг формируется всем тем, что делает человека уникальным, функции и особенности, которые помогают развивать его карьеру или компанию. По нашему мнению, интернет сегодня является перспективным в технологическом аспекте средством формирования и управления репутационным капиталом. В этой связи целесообразно выделить детерминанты формирования цифрового репутационного капитала (табл. 2).

Таблица 2

Детерминанты формирования цифрового репутационного капитала

Детерминанты	Содержание
Активность в социальных сетях	Посты, комментарии, количество репостов и оценок, иные формы взаимодействия в социальных сетях формируют впечатление и оценку репутационного капитала экономического субъекта
Отношение субъекту через отзывы, оценки, рейтинги и рекомендации	Формируется через мнения других субъектов, потребителей товаров и услуг. Позитивные оценки и отзывы укрепляют доверие, негативные характеризуются быстрым распространением и существенно снижают репутацию
Официальные заявления, публичные выступления и медиа	Участие в медиа мероприятиях, форумах, конференциях, интервью для СМИ формируют позитивный репутационный образ. Неудачные медийные заявления и интервью существенно снижают цифровой репутационный капитал
Иная информация в сети	Наличие открытых данных, количество ссылок в интернете и упоминаний об экономическом субъекте, продуктах и результатах его деятельности играют значительную роль. Важно проводить анализ количества и контекст упоминаний в интернете

Источник: составлено авторами

Таким образом, можно утверждать, что как часть цифровой экономики, формируется цифровая репутация, которая в значительной степени будет зависеть от многих факторов и ключевых мировых репутационных тенденций в цифровой среде, определяющих уровень доверия в новых геоэкономических условиях.

ВЫВОДЫ

Во время турбулентной экономической обстановки деловая репутация становится не только важным, но и крайне чувствительным индикатором успешности бизнеса, особенно в условиях высокой конкуренции. Качественное управление репутацией оказывает прямое влияние на капитализацию бизнеса и его способность привлекать инвестиции, выстраивать доверительные отношения с потребителями и деловыми партнерами. В современной предпринимательской среде положительная репутация, благоприятный имидж организации часто заслуженно становится ее капиталом. Формирование репутационного капитала как нематериального актива

требует комплексного подхода, выходящего за рамки только финансовых составляющих. Развитие репутационного капитала как эффективного показателя состоит из комплекса элементов, дающих возможность организации занять конкурентное место на рынке. Компании могут создать и сохранить прочный репутационный капитал, уделяя первостепенное внимание этичному поведению, обеспечению качества продукции и услуг, поддержке устойчивого развития. Важно отметить, что репутационный капитал имеет большое значение для экономических субъектов сферы услуг, особенно для образовательных и финансовых учреждений, а также государственных организаций. В условиях цифровой экономики, когда репутация формируется мгновенно, репутационный капитал приобретает качественно новое значение как ключевой фактор международной конкурентоспособности, а инвестирование в его расширение являются стратегическим императивом для социально-экономического развития. В условиях трансформации миропорядка его формирование и реализацию следует осуществлять с применением инновационных технологий и согласно четко выстроенной стратегии.

Список литературы

1. Балаханова Д. К., Бульба Н. С., Хохлова А. В. и др. Управление репутационным капиталом компании // Экономика и управление: проблемы, решения. 2023. № 4. Т. 4. С. 14–22. DOI: <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2023.04.04.002>
2. Белоглазова В. А., Варкулевич Т. В., Шилова А. Ю. Деловая репутация как экономическая категория: современные подходы и особенности для российских субъектов хозяйствования // Креативная экономика. 2023. Том 17. № 12. С. 4567–4588. DOI : 10.18334/ce.17.12.119866
3. Özcan F., Elçi M. Employees' perception of CSR affecting employer brand, brand image, and corporate reputation, SAGE Open, 2020. Vol. 10 № 4, p. 215824402097237. DOI: <https://doi.org/10.1177/2158244020972372>.
4. Шагеева Г. Р. Макроэкономические детерминанты репутационного капитала: сравнительный анализ развитых стран и стран БРИКС // Экономика и управление: проблемы, решения. 2025. № 6. Т. 8. С. 92–102. DOI: <https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2025.06.08.010>
5. Костюнина О. В. Доверие к власти как условие достижения национальных целей развития России на современном этапе: теория и правовое регулирование // Академический юридический журнал. 2025. Т. 26. № 1. С. 35–43. EDN RKOUMH. DOI: 10.17150/1819-0928.2025.26(1).35-43.
6. Barney J. B., Ketchen D. J., Wright M. Bold voices and new opportunities: an expanded research agenda for the resource-based view // Journal of Management. 2021. Vol. 47. № 7, P. 1677–1683.
7. Zhijie Yang, Zezhong Yang Corporate reputation, information disclosure and cost of capital // International Review of Financial Analysis. 2025. Vol. 107. P. 104592, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2025.104592>.
8. Arhinful R., Mensah L., Amin H. I. M., Obeng H. A., Gyamfi B. A. The strategic role of sustainable finance in corporate reputation // A signaling theory perspective Sustainability. 2025. DOI: <https://www.mdpi.com/2071-1050/17/11/5002>
9. Стуканова С. С. Стуканова И. П. Феномен доверия в системе высшего образования // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2023. № 1 (37). С. 93–102. EDN: SOPFEM. DOI: 10.24151/2409-1073-2023-1-93-102
10. Кравченко Л. А., Троян И. А., Реутова В. В. Доверие и репутация как факторы социально-экономического развития // Ученые записки КФУ им. В. И. Вернадского. Экономика и управление. 2024. Т.10 (76). № 2. С. 41–51.
11. Аузан А. А. Культурные коды экономики на макро- и микроуровнях // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2025. № 60 (1). С. 3–18. DOI: <https://doi.org/10.55959/MSU0130-0105-6-60-1-1>.
12. Lucía Rodríguez-Aceves, Marcia Lorena Rodríguez-Aldana, Lilia Patricia López-Vázquez; Reputational capital and conscious business practices of small- and medium-sized enterprises in Western

Mexico: comparison between millennials and generation X. //Corporate Governance. 2025. №25 (1). P. 71–88. DOI: <https://doi.org/10.1108/CG-03-2023-0115>.

13. Озеров С. Л., Филина Ю. С., Жусипова Э. Е. Репутационный капитал и менеджмент репутационного капитала компании // Региональная экономика. Юг России. 2024. Т. 12. № 1. С. 127–139. DOI: <https://doi.org/10.15688/re.volsu.2024.1.13>

14. Сафина А. А., Галямов И. И. Репутационный капитал компаний Казани и Республики Татарстан // Электронный экономический вестник Татарстана. 2025. Т. 2. С. 40–52.

15. Романченко М. К. Методология комплексной оценки репутационного капитала российских регионов // Государственное управление. Электронный вестник. 2025. № 111. С. 123–137. DOI: 10.55959/MSU2070-1381-111-2025-123-137

16. Сейдахметов М. К., Филин С. А., Есиркепова А. М., Чайковская Л. А., Мухан Б. С. Теоретические аспекты формирования репутационного капитала организации // Вестник Торайгыров университета, Экономическая серия. 2024. № 2. doi: [org/10.48081/UHLK3427](https://doi.org/10.48081/UHLK3427)

17. Морозова И. А., Кулагин Д. Н. Анализ показателей репутационного капитала ведущих международных компаний // Экономика, предпринимательство и право. 2023. Том 13. № 2. С. 567–576. DOI: <https://doi.org/10.18334/ep.13.2.117108>

18. Горда А. С. Современные тенденции развития мировой ИТ-индустрии // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. 2025. Т. 11 (77). № 2. С. 56–70.

19. Министерство экономического развития Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/denis_tyupyshev_primenenie_ii_vnosit_znachimyy_vklad_v_povyshenie_proizvoditelnosti_truda.html

20. Шагеева Г. Р. Особенности формирования репутационного капитала в Российской Федерации // Экономика, предпринимательство и право. 2026. Т. 16. № 4. DOI 10.18334/ep.16.4.124770.

Статья поступила в редакцию 16.03.2026